

Interoperability for Structural Analysis: Assessment of IFC Entities for Static Loads

Isabele Rocha Castellano¹, Márcio Henrique Angelo Charles², José Carlos Lopes Ribeiro³, Kléos Magalhães Lenz César Júnior⁴, Erissa Mie Kinoshita⁵, José Maria Franco de Carvalho⁶, Diôgo Silva de Oliveira⁷

¹ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, Isabele.castellano@ufv.br ² Universidade Federal de Viçosa, Brasil, marcio.charles@ufv.br ³ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, jcarlos.ribeiro@ufv.br ⁴ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, kleos@ufv.br ⁵ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, erissa.kinoshita@ufv.br ⁶ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, josemaria.carvalho@ufv.br ⁷ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, diogooliveira@ufv.br

Resumo

O *Building Information Modeling* (BIM) utiliza modelos virtuais 3D para integrar equipes multidisciplinares, essencial na engenharia estrutural. Visando essa integração, a *buildingSMART International* (bSI) desenvolveu o padrão aberto para interoperabilidade *Industry Foundation Classes* (IFC), cuja versão 4.3 inclui domínios específicos como o *IfcStructuralAnalysisDomain* e o *IfcStructuralElementsDomain*, além do recurso *IfcStructuralLoadResource*, que define cargas, condições de contorno, conexões e resultados de análise. Este artigo realiza o mapeamento das entidades IFC relativas aos Requisitos de Informação (RI) sobre carregamentos estáticos, com foco na interoperabilidade entre softwares por meio de arquivos STEP. Nos softwares comerciais empregados na pesquisa, foram encontradas limitações na exportação de dados estruturais, como inconsistências, perda de semântica e dificuldade de exportação das entidades relacionadas à análise estrutural. Assim, o levantamento dos RI e a identificação da estrutura de entidades IFC realizados neste trabalho poderão facilitar e incentivar futuras implementações de algoritmos para promover a interoperabilidade entre softwares.

Keywords: BIM, IFC, Static Loads, Interoperability.

DOI: [10.5281/zenodo.18432645](https://doi.org/10.5281/zenodo.18432645)

1. Introdução

A metodologia BIM tem se consolidado como ferramenta central na indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO), integrando progressivamente aplicações voltadas à análise estrutural. Para essa finalidade, é essencial garantir a transferência precisa de dados como geometria, cargas estáticas, condições de contorno e propriedades dos materiais entre diferentes softwares (Shoieb *et al.*, 2020).

O *Industry Foundation Classes* (IFC) é um padrão aberto de representação de dados que permite a troca de informações entre diferentes softwares utilizados na construção civil. Ele padroniza a estrutura dos modelos digitais, promovendo interoperabilidade entre disciplinas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto (Jiang *et al.*, 2019). Entretanto, são poucos os estudos com o foco em interoperabilidade aplicada aos softwares de análise estrutural.

Este artigo identifica e mapeia as entidades IFC, correspondentes aos RI de carregamentos estáticos da análise estrutural, com o objetivo de investigar e avaliar a comunicação do modelo analítico via IFC, com foco nos carregamentos. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica, abordando os seguintes assuntos: a informação necessária para a caracterização de um sistema de análise estrutural; a estrutura de dados do IFC 4.3 (estudo da documentação oficial); estrutura do arquivo de dados STEP; e implementação das entidades IFC em softwares BIM para a análise estrutural.

Foram confeccionados diagramas e tabelas que facilitam a compreensão da estrutura do esquema para a representação do sistema. Foi realizado um estudo da forma de representação de instâncias IFC em arquivos STEP, compondo exemplos que foram testados em sua sintaxe e visualização geométrica. O layout de uma estrutura padrão foi modelada em softwares comerciais. Nos arquivos IFC gerados foram inseridos diferentes tipos de carregamentos de forma manual. Os arquivos foram avaliados e visualizados em diferentes Visualizadores IFC.

2. Desenvolvimento

2.1. Conceitos iniciais

2.1.1. Carregamentos na análise estrutural

A análise estrutural visa avaliar a resposta mecânica de uma estrutura frente a diferentes carregamentos, assegurando sua resistência e estabilidade conforme as normas vigentes. Para isso, são utilizados dados geométricos, propriedades dos materiais e cenários de carga, derivados do projeto arquitetônico e das condições de simulação definidas (Ren e Zhang, 2020).

2.1.2. Interoperabilidade

Cesar Júnior (2007) define interoperabilidade como a capacidade dos programas de computador trocarem ou compartilharem dados de forma automática, independentemente do tipo de software utilizado. Em 1995, com o objetivo de resolver desafios na interoperabilidade na Indústria de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), foi criada uma entidade que se tornou a atual bSI, um fórum neutro e internacional para a criação, desenvolvimento e utilização de padrões digitais abertos para processos BIM (bSI, 2025a).

2.1.3. IFC

O padrão IFC constitui a especificação de dados abertos amplamente utilizada para representação e intercâmbio de modelos BIM entre diferentes plataformas e disciplinas dentro dos segmentos do setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) (Jiang *et al.*, 2019). O IFC possibilita que as informações sejam compreendidas por sistemas automatizados, facilitando assim a automatização de processos. Além disso, trata-se de um padrão aberto, acessível a qualquer usuário e não vinculado a fornecedores específicos (bSI, 2025b).

O IFC 4.3 expandiu significativamente o escopo do padrão, permitindo sua aplicação em projetos de infraestrutura horizontal. Essa atualização consolidou a modelagem semântica e geométrica de ativos como estradas, ferrovias, túneis, pontes, sistemas de drenagem e redes de utilidades, promovendo a interoperabilidade entre diferentes plataformas (Antunes *et al.*, 2024).

Ainda em desenvolvimento, o IFC 5 representará uma evolução significativa ao adotar uma estrutura modular em JSON e o sistema *Entity-Component-System* (ECS), substituindo a arquitetura monolítica baseada em arquivos STEP presente no IFC 4.3. Essa nova abordagem permite maior flexibilidade na definição de objetos, composição distribuída de modelos por múltiplos autores e separação clara entre domínios de conhecimento (bSI, 2025a). A interoperabilidade é uma das melhorias essenciais esperadas do IFC 5 e dos ciclos de lançamento futuros (Okonta *et al.*, 2024).

2.1.4. IFC para a análise estrutural

Na estrutura do IFC 4.3, existem dois domínios de interesse para a análise estrutural. *IfcStructuralAnalysisDomain* e o *IfcStructuralElementsDomain*. Ambos os esquemas possuem entidades capazes de representar elementos do projeto estrutural (Antunes *et al.*, 2024). Entretanto, o último *Model View Definition* (MVD) oficial lançado pela bSI para a disciplina foi o *Structural Analysis View* (SAV) da versão 2x3 do IFC (bSI, 2025c).

Segundo a ISO 16739-1:2024, o MVD é um recorte específico do esquema de dados IFC, voltado para atender fluxos de trabalho definidos. O seu propósito é garantir que softwares compartilhem apenas as informações pertinentes a cada etapa do processo, promovendo interoperabilidade eficiente. Ao restringir os dados ao essencial, os MVDs tornam os arquivos IFC mais leves e facilitam a certificação baseada em casos de uso. Os MVDs são a base sobre a qual é lançada a certificação de software IFC (bSI, 2025c).

2.2. Estado da arte: o modelo estrutural analítico

Utilizou-se o Scopus, um banco de dados e métricas *online*, capaz de processar diversas análises, para realizar uma revisão bibliográfica do tipo bibliométrica (Elsevier, 2023). Foram buscados livros, artigos e publicações em periódicos, com o seguinte filtro: ((*building AND information AND modeling OR bim*) AND (**structural AND *analysis*) AND ((*ifc OR industry AND foundation AND classes*) OR *interoperability*)). Foram encontradas 209 publicações do período de 2005 a 2025.

Observa-se que as pesquisas envolvendo os descritores pesquisados ocorreram principalmente após o ano de 2013, e possuem uma tendência crescente ao longo dos anos (Figura 1). Destacam-se os Estados Unidos (39), Itália (30) e China (25). O Brasil (5) ainda possui um número baixo de publicações na área (Figura 2).

Figura 1 – Número de publicações. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 2 – Publicação científica por países (azul escuro para maior número de publicações, azul claro para menor número e cinza para ausência de publicações). Fonte: Autoria própria, 2025.

2.3. Trabalhos relacionados

Na Tabela 1 são apresentados os principais trabalhos científicos relativos a essa pesquisa.

Tabela 1 – Principais trabalhos relacionados ao tema desta pesquisa.

Fonte	Tema principal	Escopo	Principais contribuições
(Shoieb <i>et al.</i> , 2020)	Avaliação da interoperabilidade entre softwares BIM de estruturas.	O artigo avalia a interoperabilidade entre softwares de análise estrutural no ambiente BIM. Também identifica limitações na troca de informações essenciais.	Desenvolve o conversor SAMC baseado em IFC para facilitar a troca de dados entre diferentes plataformas.
(Rudenko e Petryna, 2025)	Integração entre modelos BIM, elementos finitos e monitoramento estrutural via IFC.	Criação de modelos de elementos finitos de diferentes complexidades e dimensionalidades a partir de um arquivo IFC enriquecido com informações relevantes para análise estrutural e monitoramento.	A viabilidade de uma metodologia que permite gerar automaticamente modelos de elementos finitos de diferentes dimensionalidades diretamente a partir de um arquivo IFC.
(Rudenko e Petryna, 2024)	Integração entre modelos BIM, elementos finitos e monitoramento estrutural via IFC.	Desenvolvimento e aplicação de uma abordagem baseada em OpenBIM para gerar automaticamente modelos de elementos finitos (FE) com diferentes níveis de complexidade.	A abordagem automatiza a criação de modelos de elementos finitos via BIM-IFC, integrando simulação e retroalimentação de dados.
(Leonardi <i>et al.</i> , 2024)	Criação de ferramenta que gera automaticamente modelos FE a partir de dados IFC.	Desenvolvimento e aplicação de uma ferramenta automatizada e <i>open-source</i> para análise estrutural de agregados de edifícios históricos em alvenaria, com base em dados OpenBIM.	Desenvolvimento de um algoritmo que gera automaticamente modelos sólidos a partir de dados IFC. A metodologia permite análises estáticas e dinâmicas completas.
(Gerbino <i>et al.</i> , 2021)	Avaliação da interoperabilidade entre softwares BIM de estruturas.	O artigo avalia a interoperabilidade CAD-CAE via formato IFC, identificando falhas na troca de dados entre softwares AEC e propondo melhorias.	Análise técnica da interoperabilidade entre softwares CAD e CAE usando o formato IFC, evidenciando que, ainda há perdas significativas na troca de dados estruturais.
(Sibenik e Kovacic, 2020)	Avaliação da interoperabilidade entre softwares de arquitetura e engenharia estrutural.	Avaliação da interoperabilidade entre softwares de modelagem e de análise estrutural via IFC, identificando falhas na troca de dados e proposição e novo processo de certificação.	Introduz a adoção de MVDs específicos por disciplina e um novo processo de certificação orientado a domínios.
(Ren e Zhang, 2020)	Avaliação da interoperabilidade entre softwares de arquitetura e engenharia estrutural.	Estudo sobre a interoperabilidade via IFC ao longo das três etapas da análise estrutural baseada em BIM: modelagem intrínseca, modelagem extrínseca e fase de análise.	Analisa a interoperabilidade do formato IFC nas três etapas da análise estrutural BIM, revelando perdas de dados importantes, especialmente na exportação dos resultados de cálculo.

Fonte: Autoria própria, 2025.

3. Método

Foram mapeadas as entidades IFC correspondentes aos RI levantados através da revisão de literatura. A pesquisa foi dividida em duas frentes: “BIM na prática”, está relacionada com a interoperabilidade entre softwares BIM de análise estrutural, e “Documentação do IFC 4.3” envolvendo a documentação do padrão IFC e a criação de diagramas que facilitassem a sua compreensão.

Para a realização dos testes foi utilizado o exemplo *Structural Curve Member* presente na documentação do IFC 4.3. Nesse exemplo IFC, mostra-se uma estrutura simples composta por dois pilares e uma viga de aço, conectados em série e submetidos a uma carga distribuída linearmente sobre metade do comprimento da viga. Além disso, são fornecidos os diagramas de instância e o arquivo STEP.

O arquivo STEP da bSI (versão 4.3) foi copiado para o aplicativo Bloco de Notas (editor de texto) da Microsoft e gravado no formato .ifc. Como o último MVD lançado que possui em seu escopo as informações do modelo analítico refere-se a versão 2x3 do IFC (bSI, 2025c), nenhum software comercial foi capaz de importar o exemplo na versão 4.3. Assim, foram realizadas tentativas de importação do arquivo em diferentes *Common Data Environment* (CDE), sendo que o único que permitiu importar o arquivo e possibilitar a visualização do modelo foi o BIMPLUS.

Ao final, foram confeccionados exemplos em arquivos STEP contendo diferentes instâncias de carregamentos em uma viga. Após a validação dos arquivos no *Validation* (bSI, 2024). Os arquivos .ifc foram importados no BIMPLUS. O BIMPLUS é um CDE que permite a colaboração de projetos de construção baseados em modelos BIM (ALLPLAN, 2025). Ele foi utilizado para a visualização geométrica dos exemplos criados (Figura 3).

Figura 3 – Fluxograma utilizado neste trabalho. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.1. Requisitos de informação: carregamentos

A camada de recursos do IFC dentro do esquema refere-se a uma coleção de estruturas de dados de suporte que podem ser referenciadas por entidades em camadas inferiores. Diferente de outras entidades, essas definições de recursos não podem existir de forma independente; elas só existem se forem referenciadas por outras entidades derivadas de *IfcRoot*.

O *IfcStructuralLoadResource* contém as definições de cargas estruturais, resultados, condições de contorno e condições de vinculações. As definições do recurso de carga são usadas em outras partes do modelo IFC, especialmente pela definição de ações e reações estruturais que colocam as definições de carga no espaço 2D ou 3D. A versão atual do IFC não define cargas dinâmicas, restringindo-se a cargas estáticas.

IfcStructuralLoad é uma entidade abstrata e supertipo de todas as cargas (ações ou reações) ou de determinados requisitos resultantes da análise estrutural, ou de determinadas disposições que influenciam a análise estrutural. O *IfcStructuralLoadOrResult* é uma entidade abstrata no IFC usada para representar cargas estruturais ou resultados de análise estrutural. Ele serve como uma superclasse para classes mais específicas, como *IfcStructuralLoadStatic* e *IfcSurfaceReinforcementArea*. O *IfcStructuralLoadStatic* é uma entidade abstrata no IFC que serve como superclasse para todas as cargas estáticas (ações ou reações) que podem ser definidas. Ele abrange forças e momentos que podem ser concentrados, distribuídos linearmente ou em um plano, deslocamentos e cargas térmicas (Tabela 2).

Tabela 2 – Carregamentos estáticos no IFC 4.3.

Análise Estrutural	Entidade IFC (4.3)
Carregamento pontual	<i>IfcStructuralLoadSingleForce</i>
Carregamento linearmente distribuído	<i>IfcStructuralLoadLinearForce</i>
Carregamento distribuído em uma área	<i>IfcStructuralLoadPlanarForce</i>
Deslocamento imposto	<i>IfcStructuralLoadSingleDisplacement</i>
Variação de temperatura imposta	<i>IfcStructuralLoadTemperature</i>

Fonte: bSI, 2025a.

3.2. Entidades IFC: diagramas de entidades

Os diagramas de entidades foram confeccionados de acordo com a documentação do IFC 4.3 (bSI, 2025a) e a legenda é apresentada na Figura 4. Na Figura 5 apresenta-se o diagrama de entidades do *IfcStructuralLoad*, entidade que foi descrita no item 3.1.

Figura 4 – Legenda dos diagramas. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 5 – Diagrama de *IfcStructuralLoad*. Fonte: Autoria própria, 2025.

Na Figura 6, apresenta-se o diagrama de *IfcStructuralLoadLinearForce*, entidade do IFC usada para definir carregamentos lineares aplicados a elementos estruturais ao longo de uma curva. Ela é um subtipo de *IfcStructuralLoadStatic* e pode representar tanto forças quanto momentos distribuídos. Essa entidade foi introduzida no IFC2x2 e é essencial para modelagem de cargas distribuídas em elementos estruturais.

Figura 6 – Diagrama de *IfcStructuralLoadLinearForce*. Fonte: Autoria própria, 2025.

A entidade *IfcStructuralLoad* é referenciada pela entidade *IfcStructuralActivity*. Assim, a entidade abstrata *IfcStructuralActivity* combina a definição de ações (como forças e deslocamentos) e reações (reações de apoio, forças internas e deslocamentos) que são especificadas usando as definições básicas de carga do *IfcStructuralLoadResource*. A diferenciação entre ações e reações é realizada pela instanciação de objetos das subclasses de *IfcStructuralAction* ou *IfcStructuralReaction*, respectivamente (Figura 7).

Figura 7 – Diagrama de *IfcStructuralActivity*. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Resultados

Foram confeccionados exemplos contendo os principais carregamentos aos quais um elemento de viga pode estar submetido: pontual, distribuído linearmente de forma constante ou variável. Os exemplos foram validados sintaticamente através do *Validation* (bSI, 2024). Após a validação, o BIMPLUS foi utilizado como visualizador da geometria e informação dos modelos (Figura 8).

Syntax	
Report Date	2025-07-07 12:08:16
IFC Schema	IFC4X3_DEV_738df036
MVD(s)	-
File Name in Header	structural-curve-member.ifc
File Name	Structural Curve Member - Ex 1 (carga pontual).ifc
File Size	10.37 kB
File Date	2023-07-18
STEP Syntax	
Valid	

Figura 8 – Resultado da validação de sintaxe do exemplo de carregamento pontual. Fonte: Autoria própria, 2025.

Na Figura 9, apresenta-se parte do arquivo STEP com as classes IFC instanciadas e a visualização do arquivo .ifc por meio do BIMPLUS. Assim, como foi apresentado em 3.2, a entidade *IfcStructuralPointAction* é responsável pela representação de um carregamento pontual. Ela herda informações de *IfcStructuralLoadConfiguration* partir do atributo *AppliedLoad*, sendo que essa pode ser instanciada com as informações referentes aos valores do carregamento e à localização. Os valores correspondentes aos eixos do carregamento pontual são instanciados através de *IfcStructuralLoadSingleForce*.

Figura 9 – Viga com carregamento pontual. Fonte: Autoria própria, 2025.

Define-se um carregamento linear por *IfcStructuralCurveAction*, que herda as informações de *IfcStructuralLoadConfiguration*. No exemplo, como trata-se de um carregamento linear, a localização é definida em dois pontos extremos e os valores por *IfcStructuralLoadLinearForce* (Figura 10).


```
#209= IFCOWNERHISTORY(#5,#1,.,READWRITE,.,NOCHANGE,,$,$,$,1320677205);
#317= IFCSTRUCTURALCURVEACTION('2WSwGyLsrFNA9TLOq_ifye',#209,$,$,$,$,#326,.GLOBAL_COORDS,.,F,,$,LINEAR.);
#326= IFCSTRUCTURALLOADCONFIGURATION($,(#327,#327),((0.),{10.}));
#327= IFCSTRUCTURALLOADLINEARFORCE('Nominal',,$,$,-1000,,$,$,$);
```

Figura 10 – Viga com carregamento distribuído constante. Fonte: Autoria própria, 2025.

O exemplo mostrado na Figura 11 é similar ao exemplo mostrado na Figura 10. Entretanto, como trata-se de um carregamento cujo valor varia linearmente ao longo do comprimento, foi necessário instanciar duas vezes *IfcStructuralLoadLinearForce*, já que instância possui um valor diferente.


```
#209= IFCOWNERHISTORY(#5,#1,.,READWRITE,.,NOCHANGE,,$,$,$,1320677205);
#317= IFCSTRUCTURALCURVEACTION('2WSwGyLsrFNA9TLOq_ifye',#209,$,$,$,$,#326,.GLOBAL_COORDS,.,F,,$,LINEAR.);
#326= IFCSTRUCTURALLOADCONFIGURATION($,(#327,#328),((0.),{10.}));
#327= IFCSTRUCTURALLOADLINEARFORCE('Nominal',,$,$,-1000,,$,$,$);
#328= IFCSTRUCTURALLOADLINEARFORCE('Nominal',,$,$,-10000,,$,$,$);
```

Figura 11 – Viga com carregamento distribuído variável. Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

Os exemplos confeccionados foram visualizados com sucesso no BIMPLUS, o que provou a capacidade da documentação do IFC 4.3 em descrever os carregamentos presentes no modelo estrutural analítico. Durante a realização do estudo, ainda que tenha sido considerado um exemplo simplificado de uma parte do modelo estrutural, tornou-se evidente a complexidade inerente ao padrão IFC e as dificuldades enfrentadas pelos desenvolvedores.

Embora softwares como SAP2000 e RFEM exportem no formato o SAV na versão 2x3 (Gerbino et al., 2021), nenhum deles possui certificação oficial do buildingSMART (2025b). Além disso, o exemplo testado neste artigo utilizou o IFC 4.3, versão que não dispõe de MVDs específicos para análise estrutural, motivo pelo qual o arquivo não pôde ser lido por esses softwares.

Como possível solução, a modularização do IFC 5 poderá viabilizar uma separação entre os domínios de conhecimento, sem a necessidade de utilização de MVDs e de relacionamentos complexos entre as entidades. Essa arquitetura mais flexível pode reduzir conflitos de interpretação, simplificar o mapeamento entre softwares CAD e CAE e tornar a troca de dados mais transparente.

É importante destacar que o IFC 5 ainda está em desenvolvimento, e exemplos de sua estrutura podem ser consultados no repositório oficial do buildingSMART (bSI, 2025d). No entanto, a versão oficialmente adotada e atualmente em uso é o IFC 4.3, sendo está a referência para a interoperabilidade entre softwares na prática. Assim, estudos futuros podem investigar a representação de casos, grupos e combinações de cargas na documentação do IFC 4.3 em comparação com as normas técnicas de ações em estruturas.

6. Agradecimentos

Esta pesquisa teve apoio financeiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) – TED 00703/2020. Os autores e o grupo de pesquisa também agradecem ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os autores agradecem ainda à colaboração do grupo de pesquisa TechBIM.

Referências

- ALLPLAN. (2025). *BIMPLUS - Interdisciplinary Collaboration*. Allplan.com; Allplan. <https://www.allplan.com/products/allplan-bimplus/>
- Antunes, M. L., César Junior, K. M., Ribeiro, J. C. L., Oliveira, D. S., Franco de Carvalho, J. M. (2024). Analysis of IFC interoperability data schema for project representation. *Automation in Construction*, 166, 105650–105650. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105650>
- buildingSMART International. (2024). *IFC Validation Service - buildingSMART International*. BuildingSMART International. <https://www.buildingsmart.org/users/services/validation-service/>
- buildingSMART International. (2025a). *Industry Foundation Classes (IFC) - buildingSMART International*. BuildingSMART International. <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/>
- buildingSMART International. (2025b). *IFC Certification Participants - buildingSMART Technical*. BuildingSMART Technical. <https://technical.buildingsmart.org/services/certification/ifc-certification-participants/>
- buildingSMART International. (2025c). *Model View Definitions (MVD)*. BuildingSMART Technical. <https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/>
- buildingSMART. (2025d). GitHub - buildingSMART/IFC5-development: Development of the next generation of Industry Foundation Classes. GitHub. <https://github.com/buildingSMART/IFC5-development/tree/main>
- César Junior, K. (2007). *An assessment of the potential of the IFC for RC interoperability* (Doctoral dissertation, University of Leeds). University of Leeds
- Elsevier. (2023). *About Scopus | Abstract and citation database | Elsevier*. Beta.elsevier.com. <https://www.elsevier.com/products/scopus>
- Gerbino, S., Cieri, L., Rainieri, C., Fabbrocino, G. (2021). On BIM Interoperability via the IFC Standard: An Assessment from the Structural Engineering and Design Viewpoint. *Applied Sciences*, 11(23), 11430. <https://doi.org/10.3390/app112311430>
- International Organization for Standardization. (2024). *ISO 16739-1:2024: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema*. ISO. <https://www.iso.org/standard/84123.html>
- Jiang, S., Jiang, L., Han, Y., Wu, Z., & Wang, N. (2019). OpenBIM: An Enabling Solution for Information Interoperability. *Applied Sciences*, 9(24), 5358. <https://doi.org/10.3390/app9245358>
- Leonardi, M. L., Granja, J., Oliveira, D. V., Azenha, M. (2024). Scalable BIM based open workflow for structural analysis of masonry building aggregates. *Computers & Structures*, 297, 107321–107321. <https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2024.107321>
- Okonta, E. D., Vukovic, V., Hayat, E. (2024). Prospective Directions in the Computer Systems Industry Foundation Classes (IFC) for Shaping Data Exchange in the Sustainability and Resilience of Cities. *Electronics*, 13(12), 2297. <https://doi.org/10.3390/electronics13122297>
- Ren, R., Zhang, J. (2020). Comparison of BIM Interoperability Applications at Different Structural Analysis Stages. *Construction Research Congress 2022*, 537–545. <https://doi.org/10.1061/9780784482865.057>
- Rudenko, I., Petryna, Y. (2024). Interaction between BIM and FE models in structural health monitoring. *Procedia Structural Integrity*, 64, 1216–1223. <https://doi.org/10.1016/j.prostr.2024.09.169>

Rudenko, I., Petryna, Y. (2025). An Approach to Automatic Building Information Modeling-Based Generation of Finite Element Models of Different Complexity and Finite Element Dimensionality. *Buildings*, 15(2), 171. <https://doi.org/10.3390/buildings15020171>

Shoieb, K., Serror, M. H., & Marzouk, M. (2020). Web-Based Tool for Interoperability among Structural Analysis Applications. *Journal of Construction Engineering and Management*, 146(6). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0001840](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0001840)

Sibenik, G., Kovacic, I. (2020). Assessment of model-based data exchange between architectural design and structural analysis. *Journal of Building Engineering*, 101589. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101589>